

CZU: 343.238:340.5

DOI: 10.5281/zenodo.7362889

CONCURSUL DE INFRAȚIUNI: CONCEPT, TRĂSĂTURI

PRISACARI Vadim,

lector universitar, Academia de Studii Economice din Moldova,
doctorand, Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative al Consorțiului
instituțiilor de învățământ ASEM-USPEE „Constantin Stere”
ORCID: 0000-0001-5414-6943

In the present study is analyzed multiple offences – form of the plurality of offences. The multiple offences is defined, including from a comparative perspective. The features inherent of such form of criminal plurality are identified. It is concluded that, according to the criminal regulations in force, multiple offences may consist of heterogeneous, homogeneous or even identical crimes. It is pointed out that the absence of a final criminal conviction for at least two of the offenses committed is the essence of the multiple offences. Also, another feature of the multiple offences is highlighted – the possibility of prosecuting for at least two of the crimes committed.

Keywords: multiple offences, characteristics, concept, final conviction, prescription, foreign legislation.

Definiția concursului de infracțiuni este dată la alin.(1) art.33 CP RM: „Se consideră concurs de infracțiuni săvârșirea de către o persoană a două sau mai multor infracțiuni dacă persoana nu a fost condamnată definitiv pentru vreuna din ele și dacă nu a expirat termenul de prescripție de tragere la răspundere penală, cu excepția cazurilor când săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni este prevăzută în articolele părții speciale a codului penal în calitate de circumstanță care agravează pedeapsa [1]”.

În plan comparat întâlnim următoarele definiții ale concursului de infracțiuni: „există concurs de infracțiuni atunci când o infracțiune este comisă de o persoană înainte ca aceasta să fi fost condamnată definitiv pentru o altă infracțiune [2]” (art.132-2 din Codul penal al Franței); „concurusul de infracțiuni este constituit dintr-o faptă sau mai multe fapte comise de o singură persoană, care corespunde elementelor constitutive a două sau mai multor infracțiuni, dacă persoana respectivă nu a fost urmărită penal pentru oricare dintre aceste fapte și dacă nu s-a împlinit termenul de prescripție în ceea ce privește angajarea răspunderii penale [3]” (secțiunea 26 din Codul penal al Letoniei); „mai multe infracțiuni săvârșite de una și aceeași persoană față de care nu au fost emise sentințe definitive, formează concurs de infracțiuni [4]” (art.45 din Codul penal al Japoniei); „concurusul de infracțiuni presupune săvârșirea a două

sau mai multor infrațiuni prevăzute de articole diferite sau de alineate diferite ale unuia și aceluiași articol, făptuitorul nefiind condamnat nici pentru una din ele [5]” (art.16 din Codul penal al Georgiei); „concurș de infrațiuni este recunoscut faptul săvârșirii de către o persoană a două sau mai multor infrațiuni [6]” (art.21 din Codul penal al Kîrgîzstanului).

Doctrina definește astfel concursul de infrațiuni: „săvârșirea a două sau mai multor infrațiuni pentru nici una dintre care făptuitorul nu a fost condamnat [7, p.144]”; „săvârșirea de către o persoană, prin intermediul unei fapte sau mai multor fapte, a cel puțin două infrațiuni, făptuitorul nefiind condamnat definitiv nici pentru una din ele [8, p.51]”; „formă a pluralității de infrațiuni, constând în două sau mai multe infrațiuni, săvârșite de aceeași persoană, însă înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele [9, p.521]”.

Din definițiile propuse pot fi desprinse mai multe trăsături caracteristice concursului de infrațiuni.

Iu.E. Tarasova relevă două caracteristici de bază ale concursului de infrațiuni: „săvârșirea a două sau mai multor infrațiuni (trăsătura cantitativă) și, pentru cel puțin două infrațiuni comise lipsesc piedici procesuale întru intentarea procesului penal (trăsătura calitativă) [10, p.183]”. Autorii români C.Bulai și B.N. Bulai menționează: „O pluralitate de infrațiuni, caracterizată prin conexitate *in personam* și inexistența unei condamnări definitive pentru vreuna dintre infrațiunile care o compun, aceasta caracterizează, în esență, concursul de infrațiuni [9, p.521]”. N.Giurgiu stabilește următoarele condiții (particularități) ale concursului de infrațiuni: „a) săvârșirea a două sau mai multor infrațiuni, oricare ar fi natura sau gravitatea lor; b) infrațiunile să fie săvârșite de una și aceeași persoană; c) infrațiunile să fi fost săvârșite înainte de condamnarea definitivă a făptuitorului pentru vreuna din ele; d) infrațiunile săvârșite sau cel puțin două dintre ele să poată fi supuse judecării [11, p.327-329]”. I.Agaev evidențiază extrem de detaliat trăsăturile concursului de infrațiuni: a) săvârșirea a două sau mai multor infrațiuni; b) fiecare dintre infrațiunile săvârșite, ce intră în concurs, conțin semnele unei componente de infrațiune diferite; c) infrațiunile sunt săvârșite până la condamnarea persoanei pentru aceste fapte; d) în concurs pot intra atât infrațiunile săvârșite în timp diferit, cât și cele săvârșite în același timp; e) în concurs pot intra doar infrațiuni eterogene; f) pentru calificarea concursului de infrațiuni este necesar ca una dintre faptele penale comise, potrivit legii, să nu formeze semnul unei alte infrațiuni; g) concursul de infrațiuni lipsește dacă în privința uneia dintre cele două infrațiuni

săvârșite există o împrejurare ce exclude consecințele juridico-penale [12, p.6].

După autorul rus V.P. Malkov concursului de infrațiuni îi sunt caracteristice următoarele: „1) săvârșirea de către o persoană a două infrațiuni; 2) aceste infrațiuni, din perspectiva semnelor constitutive, formează componente de infrațiune diferite (*i.e.* sunt prevăzute de articole diferite sau de alineate diferite ale articolelor Codului penal, fiecare având o sancțiune distinctă); 3) lipsește faptul condamnării persoanei pentru săvârșirea acestor infrațiuni; 4) pentru fiecare dintre infrațiunile săvârșite sunt păstrate consecințe juridice [13, p.42]”.

Remarcăm că, în concepția lui I.Agaev concurs pot forma doar infrațiunile eterogene. O.V. Us [14, p.263] sugerează că în concurs pot intra atât infrațiunile eterogene, cât și cele omogene.

Un punct diferit are autoarea L.F. Enikeeva, în opinia căreia „în cazul concursului infrațiunile pot fi eterogene, omogene sau identice [15, p.91-96]”. Și L.Iu. Larina susține că „în concurs pot intra nu doar infrațiuni eterogene și omogene, ci și cele identice [8, p.48]”.

Cea din urmă accepțiune este fezabilă cadrului legislativ moldav. Legiuitorul nu face distincție între infrațiunile ce pot forma un concurs. Până la modificarea Codului penal prin Legea Republicii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova, nr.277 din 18.12.2008 [16] în concurs intrau doar infrațiunile prevăzute la diferite articole sau la diferite alineate ale aceluiași articol (*i.e.* doar infrațiunile eterogene și cele omogene).

Odată cu abrogarea art.31 CP RM (ce definea infrațiunea repetată) a fost modificată și dispoziția alin.(1) art.33 CP RM. Actuala redacție a acestei norme nu exclude concursul între infrațiuni identice. De aceea, este desuetă (neconformă cadrului legal actual) accepțiunea lui A.Borodac: „Pentru concursul de infrațiuni este necesar ca infrațiunile comise să fie specificate, de regulă, în diferite articole din Partea specială, iar în anumite cazuri, în diverse alineate ale unui singur articol [17, p.223]”. Pe aceeași poziție se află V.Grosu susținând că una dintre condițiile concursului de infrațiuni constă în „săvârșirea de către o persoană a două sau a mai multor infrațiuni omogene sau eterogene [18, p.316]”. Un punct de vedere similar este enunțat de I.Macari [19, p.194] și C.Gurschi [20, p.65]. Nu negăm importanța acestor aserțiuni doctrinare. Observăm însă, că acestea sunt conforme vechiului cadru legal.

În condițiile renunțării de către legiuitorul leton la instituția repetării infrațiunii A.Persidskis afirmă, într-un mod extrem de tranșant: „După excluderea infrațiunii unice repetate din dreptul penal, concursul real se

constituie și din infracțiuni identice, săvârșite de persoane în mod repetat, pentru care este prevăzută răspunderea penală în aceeași secțiune a legii penale (*a se citi*– aceeași normă – *n.a.*), cu condiția ca acestea să nu fie unite de intenția comună a făptuitorului [21, p.26]”.

Practica judiciară susține teza concursului (real) între infracțiuni identice. Ilustrativă este următoarea speță: *„M.S., la 16 ianuarie 2021, ora 13 și 00 min, acționând cu intenție directă, urmărind scopul sustragerii pe ascuns a bunurilor altei persoane, prezentându-se ca angajat al SA „MoldovaGaz”, prin acces liber a pătruns în ap.54 de pe adresa V. de unde pe ascuns, a sustras mijloace bănești în sumă de 6.554 lei, cauzându-i părții vătămate G.A. un prejudiciu material considerabil. Tot el, la 09 februarie 2021, ora 13 și 30 min, acționând cu intenție directă, urmărind scopul sustragerii pe ascuns a bunurilor altei persoane, prezentându-se ca angajat al SA „MoldovaGaz”, prin acces liber a pătruns în ap.54 de pe adresa V. de unde pe ascuns, a sustras mijloace bănești în sumă de 5.200 lei, cauzându-i părții vătămate un prejudiciu material în proporții considerabile [22]”*. Menționăm că acțiunile inculpatului au fost încadrate potrivit regulilor concursului de infracțiuni.

Accentuăm că concursul compus din infracțiuni identice trebuie deosebit de infracțiunea unică prelungită. Amintim că numărul intențiilor manifestate de făptuitor este criteriul determinant în disocierea infracțiunii prelungite de concursul de infracțiuni. Are dreptate S.Brînza când menționează: *„Nu poate exista un concurs de infracțiuni, când infracțiunea are la bază o singură intenție [23, p.3]”*; *„determinantă este stabilirea lipsei sau existenței intenției infracționale unice, pentru a se stabili dacă cele săvârșite formează infracțiunea unică prelungită sau concursul de infracțiuni [24, p.98]”*. La rândul său, T.I. Sozanskii susține: *„La delimitarea infracțiunii prelungite de concursul real de infracțiuni este necesar de stabilit dacă făptuitorul a avut o singură intenție sau mai multe [25, p.10]”*.

Corespunzător, atunci când sunt mai multe intenții cele comise formează un concurs de infracțiuni. În speța reprodusă mai sus, pornind de la numărul intențiilor manifestate de inculpat, instanța a apreciat cele comise ca fiind un concurs de infracțiuni, dar nu o singură infracțiune (în formă prelungită).

De asemenea concursul de infracțiuni urmează a fi deosebit de infracțiunea unică repetată. Autorul uzbek B.B. Matliubov remarcă că *„după formula de calificare, repetarea infracțiunilor identice amintește de concursul real de infracțiuni [26, p.12]”*. Așadar, din perspectivă obiectivă și subiectivă concursul de infracțiuni se aseamănă cu infracțiunea repetată. În ambele situații, sunt

comise mai multe infracțiuni. În ambele situații, făptuitorul acționează cu intenții diferite. Totuși, infracțiunea repetată urmează a fi încadrată în conformitate cu o singură normă incriminatorie, întrucât constituie o varietate a infracțiunii unice legale. Concursul de infracțiuni însă, necesită încadrare în conformitate cu mai multe norme.

Supra am notat că o infracțiune devine repetată doar atunci când legiuitorul indică acest fapt în textul normei. În acest sens, R.Cojocaru susține: „Nu va putea fi reținut concursul omogen de infracțiuni cu calificări identice, constituit din infracțiuni ce cad sub incidența aceleiași norme penale, dacă săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni este prevăzută în articolele părții speciale a codului penal în calitate de circumstanță care agravează pedeapsa [27, p.19]”. Analogic I.Cotorobai menționează: „Nu constituie un concurs real de infracțiuni două sau mai multe componente de infracțiuni identice, chiar săvârșite prin acțiuni de sine stătătoare, succesiv la un interval de timp. Dacă pentru comiterea acestora legiuitorul prevede repetarea lor într-o singură agravantă, atunci așa acțiuni se califică numai în baza ei [28, p.40]”.

Forma repetată a infracțiunii este prezentă ori de câte ori sunt respectate condițiile cerute de dispoziția normei în care este cuprinsă infracțiunea repetată. În caz contrar, cele săvârșite vor forma un concurs de infracțiuni. De exemplu, va exista un concurs, ci nu o infracțiune unică repetată atunci când sunt comise două infracțiuni de viol în formă agravată. În opoziție, vom fi în fața unei infracțiuni unice repetate dacă cele două fapte de viol sunt prevăzute la alin.(1) art.171 CP RM. Mai mult, așa cum susține V.Stati și Gh.Reniță: „Nu putem vorbi despre concurs de infracțiuni nici măcar în cazul în care un viol neagravat (alin.(1) art.171 CP RM) este succedat de două sau mai multe violuri neagravate. O astfel de interpretare extensivă defavorabilă nu rezultă din alin.(1) art. 33 CP RM. Or, în această normă se vorbește despre „săvârșirea de către o persoană a două sau mai multor infracțiuni”. *Per a contrario*, despre „săvârșirea de către o persoană a două sau mai multor infracțiuni” trebuie să vorbim și în cazul excepției de la regula stabilită în alin.(1) art.33 CP RM [29, p.104]”.

În același context, în teoria dreptului penal se arată că pentru a fi în fața unui concurs de infracțiuni nu contează gravitatea infracțiunilor săvârșite [9, p.521]. V.I. Pinciuc relevă că „concursul poate fi format din infracțiuni comise cu aceeași formă de vinovăție (doar intenționat sau doar din imprudență) ori din infracțiuni săvârșite cu forme de vinovăție diferită [30, p.13]”.

Se mai menționează în doctrină: „Infracțiunile ce alcătuiesc concursul pot fi materializate atât prin forme tipice ale activității infracționale (infracțiune

consumată), cât și atipice (pregătire sau tentativă de infrațiune). Sub acest aspect nu are relevanță dacă la săvârșirea infrațiunilor făptuitorul a avut aceeași calitate sau a avut calități diferite (autor, organizator, instigator sau complice) [27, p.16].

Este adevărat că una și aceeași persoană poate avea roluri diferite în cazul infrațiunilor ce formează un concurs. În unele cazuri, o infrațiune poate fi comisă în participație, iar în altele – în lipsa unei participații penale. Relevant este ca una și aceeași persoană să comită (nemijlocit sau mijlocit, de sine stătător sau împreună cu alte persoane) cel puțin două infrațiuni. Pe bună dreptate O.V. Rastoropova susține: „Infrațiunile ce formează un concurs au un element comun – subiectul infrațiunii, fiind unul și același [7, p.143]”.

În altă privință, remarcăm că în definiția legală a concursului de infrațiuni, specificată la alin.(1) art.33 CP RM, sunt consfințite alte două particularități: a) inexistența unei condamnări pentru vreuna dintre infrațiunile săvârșite; b) neexpirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală pentru vreuna dintre infrațiunile săvârșite.

Trăsătura privind inexistența unei condamnări pentru vreuna dintre infrațiunile săvârșite o regăsim consacrată și în legislația penală a altor state (de exemplu, în Codul penal al Federației Ruse [31], al Republicii Belarus [32], al Georgiei [5], al Armeniei [33], al Ucrainei [34], al Republicii Azerbaidjan [35], al Turkmenistanului [36], al Kazahstanului [37] etc.). În contextul acestei condiții N.Giurgiu menționează: „nu se pot constitui în forma concursului de infrațiuni decât acele fapte penale săvârșite de aceeași persoană, care au fost realizate mai înainte de intervenirea condamnării definitive a făptuitorului pentru vreuna din ele. În cazul în care făptuitorul a comis mai multe fapte penale, fiind descoperit, judecat și condamnat definitiv numai pentru una sau unele din acele fapte, vor rămâne în perimetrul concursului de infrațiuni numai acelea pentru care nu a survenit încă vreo condamnare definitivă [11, p.328]”.

Considerăm inerentă această trăsătură pentru instituția concursului de infrațiuni. În baza acesteia concursul de infrațiuni este deosebit de recidiva infracțională (cealaltă formă a pluralității de infrațiuni). De aceea este imperios ca această trăsătură să fie menționată expres în definiția legală a concursului de infrațiuni.

R.Cojocarul menționează: „Pentru existența concursului de infrațiuni este necesar ca faptele concurente să fie săvârșite până la momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare pentru vreuna din ele, chiar dacă descoperirea lor ar fi ulterioară acestei date (sublinierea ne aparține – n.a.) [27,

p.17]”. Într-adevăr, așa cum reiese din conținutul prevederii de la alin.(4) art.84 CP RM condiția sus-indicată este prezentă și atunci când făptuitorul comite două infrațiuni una dintre care este descoperită ulterior condamnării pentru săvârșirea celeilalte.

În ceea ce privește condiția/trăsătura privind neexpirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală pentru vreuna dintre infrațiunile săvârșite constatăm că întrunirea sau lipsa acesteia trebuie determinată pornind de la prevederile art.60 CP RM. De exemplu, concursul de infrațiuni lipsește în situația în care făptuitorul săvârșește o infrațiune ușoară și una gravă dacă din momentul săvârșirii primei infrațiuni până la condamnarea definitivă pentru aceasta au expirat cel puțin doi ani.

În alt registru, L.F. Enikeeva relevă o altă trăsătură a concursului de infrațiuni: „lipsa unor împrejurări ce ar exclude consecințe juridico-penale pentru infrațiunile săvârșite [15, p.91-96]”. În același făgaș, R.Cojocarul susține: „Infrațiunile sau cel puțin două dintre ele să fie susceptibile de condamnare. În legătură cu condiția examinată, existența concursului de infrațiuni este condiționată de susceptibilitatea infrațiunilor concurente de a-și păstra caracterul infracțional și posibilitatea tragerii la răspundere penală a făptuitorului [27, p.17]”. După alți autori, „în cazul concursului, infrațiunile săvârșite sau cel puțin două dintre ele trebuie să poată fi supuse judecății, adică să aibă și să-și păstreze caracterul infracțional și să poată atrage răspunderea penală a făptuitorului [9, p.522]”. Trăsătura enunțată este evidențiată și de alți autori [14, p.264].

Constatăm că trăsătura constând în lipsa unor împrejurări ce ar exclude consecințe juridico-penale (*i.e.* posibilitatea de a trage la răspundere penală pentru infrațiunile comise) nu este prevăzută expres în dispoziția alin.(1) art.33 CP RM (cu excepția situației privind neexpirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală). Totuși, această particularitate decurge, implicit, din dispoziția altor norme (atât de drept material, cât și de drept procesual). De exemplu, lipsește concursul de infrațiuni în situația în care pentru una dintre infrațiunile comise este înlăturată răspunderea penală în rezultatul intervenirii unui act de amnistie. Același lucru îl putem afirma în cazul în care pentru una dintre cele două infrațiuni comise lipsește plângerea părții vătămate – element necesar în vederea pornirii urmăririi penale.

În concluzie, concursul de infrațiuni nu este incident în ipotezele în care apar diverse împrejurări ce fac imposibilă tragerea la răspundere penală a făptuitorului pentru cel puțin una dintre cele două infrațiuni săvârșite.

În legislația unor state străine trăsătură sus-numită este reglementată expres în definiția concursului de infracțiuni. De exemplu, conform alin.(1) art.33 din Codul penal al Ucrainei „la aprecierea existenței unui concurs nu se va ține cont de infracțiunile pentru săvârșirea cărora făptuitorul a fost liberat de răspundere penală, în baza temeiurilor stabilite de lege [34]”. Conform art.33 din Codul penal al Uzbekistanului „este considerat concurs de infracțiuni săvârșirea mai multor infracțiuni [...], pentru nici una din care făptuitorul nu a fost condamnat, și pentru care acesta poate fi condamnat (sublinierea ne aparține – n.a.) [38]”. Potrivit art.17 din Codul penal al Azerbaidjanului „Concurs de infracțiuni formează săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni [...] pentru nici una din care făptuitorul nu a fost condamnat sau liberat de răspundere penală în baza temeiurilor legale (sublinierea ne aparține – n.a.) [...] [35]”. Un model identic cu cel azer este specificat la art.13 din Codul penal al Kazahstanului [37]. La fel, conform alin.(4) secțiunea 26 din Codul penal al Letoniei „concursul de infracțiuni nu este constituit dintr-o infracțiune pentru comiterea căreia o persoană a fost scutită de răspundere penală [3]”.

Considerăm oportună inserarea acestei trăsături fundamentale în definiția concursului de infracțiuni, consemnată la alin.(1) art.33 CP RM. Aceasta va permite practicienilor dreptului penal (în special, judecătorilor) să aprecieze corect prezența sau lipsa unui concurs de infracțiuni și, în consecință, să aplice corect prevederile art.84 CP RM. Or, nu este exclus ca un concurs de infracțiuni să fie apreciat eronat în calitate de concurs de infracțiuni veritabil (de exemplu, săvârșirea a două infracțiuni unde, pentru una dintre ele este înlăturată răspunderea penală în baza actului de amnistie). Pentru a înlătura eventualele neînțelegeri în procesul aprecierii celor comise drept concurs de infracțiuni considerăm binevenit un asemenea amendament. Pe cale de consecință, urmează a fi exclusă particularitatea vizând neexpirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală pentru infracțiunile comise. Aceasta deoarece, *in globo*, respectiva particularitate se cuprinde în trăsătura ce privește „posibilitatea de a trage la răspundere penală făptuitorul pentru infracțiunile comise”. În final, având în vedere aceste argumente, și ținând cont de bunele practici legislative (evocate mai sus), dar și luând în calcul criticile din doctrină [39, p.291; 40, p.60-72; 41, p.23-28; 29, p.97-105; 42, p.161; 27, p.16; 43, p.33; 44, p.45; 45, p.50] aduse instituției repetării infracțiunii, propunem următoarea definiție a concursului de infracțiuni: „*Se consideră concurs de infracțiuni săvârșirea de către o persoană a două sau mai multor infracțiuni dacă persoana nu a fost condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele și există*

posibilitatea de a trage la răspundere penală pentru cel puțin două din infracțiunile comise”.

În rezultatul investigației efectuate în prezenta secțiune, avându-se în vedere cele supuse analizei, și ținând cont de tezele doctrinare și legislative studiate formulăm următoarele caracteristici inerente instituției concursului de infracțiuni:

a) este format din mai multe infracțiuni (care pot fi comise printr-o singură acțiune (inacțiune) sau prin intermediul mai multor acțiuni (inacțiuni));

b) infracțiunile ce formează concursul de infracțiuni pot fi eterogene, omogene sau chiar identice;

c) infracțiunile sunt comise de una și aceeași persoană (nemijlocit sau mijlocit, în prezența sau în lipsa unei participării penale);

d) lipsa unei condamnări penale definitive pentru cel puțin două dintre infracțiunile comise;

e) posibilitatea de a trage la răspundere penală pentru cel puțin două dintre infracțiunile săvârșite.

Referințe:

1. Codul penal, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.
2. Codul penal al Republicii Franceze. [Accesat: 04.03.2022] Disponibil: <http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Franta-RO.html>
3. Codul penal al Republicii Letonia. [Accesat: 04.03.2022] Disponibil: <http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Letonia-RO.html>
4. Уголовный кодекс Японии. [Accesat: 04.03.2022] Disponibil: <https://constitutions.ru/?p=407>
5. Уголовный кодекс Грузии. [Accesat: 04.03.2022] Disponibil: <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426?publication=229>
6. Уголовный кодекс Кыргызской Республики. [Accesat: 04.03.2022] Disponibil: https://shailoo.gov.kg/media/anarbek/2018/01/27/22_jP7011J.pdf
7. РАСТОРОПОВА, О.В. И вновь о множественности преступлений. În: Пробелы в российском законодательстве. 2017, №4, с. 143-145.
8. ЛАРИНА, Л.Ю. К вопросу о понятии совокупности преступлений и ее видах. În: Юридическая наука. 2011, №1, с. 48-51.
9. BULAI, C., BULAI, B.N. Manual de drept penal. Partea Generală. București:

- Universul Juridic, 2007. 678 p.
10. ТАРАСОВА, Ю.Е. Эволюция взглядов на понятие множественности преступлений в российской уголовно-правовой науке. În: Актуальные проблемы российского права. 2018, №7(92), с. 178-185.
 11. GIURGIU, N. Legea penală și infrațiunea (doctrină, legislație, practică judiciară). Iași: Gama, 1996. 448 p.
 12. АГАЕВ, И.Б. Понятие совокупности преступлений. În: Уголовное право. 2003, №3, с. 4-6.
 13. МАЛКОВ, В.П. Множественность преступлений: сущность, виды, правовое значение. Казань: Таглитат, 2006. 140 с.
 14. УС, О.В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації. Харків: Право, 2018. 368 с.
 15. ЕНИКЕЕВА, Л.Ф. Дифференциация и индивидуализация наказания по совокупности преступлений / Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва, 2006. 186 с.
 16. Legea Republicii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova, nr.277 din 18.12.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44.
 17. BORODAC, A., GHERMAN, M. Calificarea infrațiunilor. Chișinău: Tipografia Centrală, 2006. 264 p.
 18. GRAMA M., BOTNARU S., ȘAVGA, A. et al. Drept penal. Partea generală. Chișinău: Tipografia Centrală, 2012. 328 p.
 19. MACARI, I. Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea Generală. Chișinău: CE USM, 2002. 398 p.
 20. BARBĂNEAGRĂ, A., BERLIBA, V., GURSCHI, C. et al. Codul penal comentat și adnotat. Chișinău: Cartier, 2005. 656 p.
 21. PERSIDSKIS, A. Noziedzīgu nodarījumu kopība aggregation of criminal offences / Promocijas darba kopsavilkums synopsis of the doctoral thesis. Riga, 2018. 37 p.
 22. Sentința Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 05 ianuarie 2022. Dosarul nr.1-1526/2021. [Accesat: 04.03.2022] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/a582a1db-4617-4963-a91a-ae2d8cdd1cc6
 23. BRÎNZA, S. Unele observații referitoare la Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.1 din 23.02.2015. În: Materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, Științe juridice și economice, (Chișinău, 10-11 noiembrie 2015), p. 3-5.
 24. BRÎNZA, S. Unele aspecte ale aplicării în practică a răspunderii pentru sustragere. În: Revista științifică a USM „Studia Universitatis”, Seria „Științe

- sociale”. 2008, nr.4(14), p. 96-107.
25. СОЗАНСЬКИЙ, Т.І. Кваліфікація сукупності злочинів / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів, 2009. 23 с.
 26. МАТЛЮБОВ, Б.Б. Совокупность преступлений: квалификация. Ташкент, 2008. 72 с.
 27. COJOCARU, R. Trăsăturile definitorii și formele concursului de infracțiuni potrivit Codului penal al Republicii Moldova. În: Analele științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare”, Științe juridice. 2011, nr.XI(2), p. 15-20.
 28. COTOROBAI, I. Modalitățile concursului de infracțiuni și problematica aplicării pedepsei penale. În: Revista Procuraturii Republicii Moldova. 2020, nr.7, p. 35-47.
 29. STATI, V., RENIȚĂ, GH. Dilema (ne)constituționalității dispoziției cu privire la repetarea violului. În: «Polish Science Journal». 2021, Issue 6(39), p. 97-105.
 30. ПИНЧУК, В.И. Множественность преступлений. Учебное пособие. Санкт-Петербург, 1999. 33 с.
 31. Уголовный кодекс Российской Федерации. [Accesat: 04.03.2022] Disponibil: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
 32. Уголовный кодекс Республики Беларусь. [Accesat: 04.03.2022] Disponibil: https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb.htm
 33. Уголовный кодекс Республики Армении. [Accesat: 04.03.2022] Disponibil: <http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&lang=rus&sel=show>
 34. Уголовный кодекс Украины. [Accesat: 04.03.2022] Disponibil: <https://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/razdel-7/>
 35. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. [Accesat: 04.03.2022] Disponibil: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353
 36. Уголовный кодекс Туркменистана. [Accesat: 04.03.2022] Disponibil: http://continent-online.com/Document/?doc_id=31295286
 37. Уголовный кодекс Республики Казахстан. [Accesat: 04.03.2022] Disponibil: HTTPS://ONLINE.ZAKON.KZ/DOCUMENT/?DOC_ID=31575252
 38. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. [Accesat: 04.03.2022] Disponibil: <https://lex.uz/docs/111457>
 39. BOTNARU, S., ȘAVGA, A., GRAMA, M. et. al. Drept penal. Partea generală. Chișinău: Cartier, 2005. 624 p.
 40. BRÎNZĂ, S., STATI, V. Considerente de natură politico-penală în vederea abolirii instituției de repetare a infracțiunii. În: Revista științifică a USM „Studia Universitatis”. 2007, nr.6, p. 60-72.
 41. MARTIN, D., COPETȘCHI, S. Calificarea concursului de infracțiuni. Partea I. În: Revista Națională de Drept. 2015, nr.1, p. 25, pp. 23-28.

42. BRÎNZA, S., STATI, V., COPEȚCHI, S. Infrațiunile privind viața sexuală din perspectiva legii penale a Republicii Moldova: aspecte de lege ferenda. În: Polish Science Journal, 2020, Issue 3(24), p. 151-170.
43. BRÎNZA, S. Comentariul unor prevederi ale Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție, nr.17 din 07.11.2005, „Despre practica judiciară în cauzele din categoria infrațiunilor privind viața sexuală”: circumstanțele agravante ale infrațiunilor prevăzute la art.171 și la art.172 CP RM. În: Revista Institutului Național al Justiției. 2008, nr.3, p. 32-41.
44. BRÎNZA, S. Despre necesitatea adoptării unei noi hotărâri explicative a Plenului Curții Supreme de Justiție dedicate practicii judiciare în cauzele referitoare la infrațiunile privind viața sexuală (Partea I). În: Revista Institutului Național al Justiției. 2009, nr.4, p. 36-49.
45. MOSCALCIUC, I. Problema stabilirii elementelor circumstanțiale agravante ale infrațiunilor săvârșite în sfera consumului de produse și servicii. În: Revista Națională de Drept. 2007, nr.8, p. 49-54.

